

Received-Makale Geliş Tarihi 08.10.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (126),2612-2623

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18124292

Sevde Kök

<https://orcid.org/0000-0001-6997-6413>
Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi/ Matematik ve Fen bilimleri Enstitüsü, Kocaeli/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Dr. Barış Demir

<https://orcid.org/0000-0001-6997-6413>
Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kocaeli/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Rümeysa Beyazhançer

<https://orcid.org/0000-0001-5061-8835>
Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03tg3eb07>

Matematik Öğretmen Adaylarının Akıl Yürütme Algıları: Bir Metaforik Analiz¹

Mathematics Teacher Candidates' Perceptions of Reasoning: A Metaphoric Analysis

ÖZET

Bu çalışma, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının 'akıl yürütme' kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya koymayı ve bu algıların 'Mantıksal Akıl Yürütme' dersi alma durumuna göre nasıl değiştiğini incelemeyi amaçlamaktadır. 2024-2025 güz döneminde Marmara Bölgesi'ndeki bir devlet üniversitesinde yürütülen araştırmaya, "Mantıksal Akıl Yürütme" dersini alan (47) ve almayan (27) toplam 74 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcılardan, "Akıl yürütme ... gibidir; çünkü ..." ifadesini iki kez tamamlamaları istenmiş ve ürettikleri metaforlar iki araştırmacı tarafından bağımsız olarak içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Dersi alan öğretmen adayları toplam 97 metafor üretmiş ve bu metaforlar 8 kategoriye; dersi almayan öğretmen adayları ise toplam 55 metafor üretmiş ve bu metaforlar 7 kategoriye ayrılmıştır. Bulgular, dersi alan adayların akıl yürütmeyi daha soyut, süreç odaklı ve bilişsel olarak derin bir yapı şeklinde algıladıklarını ortaya koyarken; dersi almayan adayların kavrama yönelik daha yüzeysel, gündelik yaşamla ilişkili ve somut temsiller geliştirdiği görülmüştür. Bu sonuç, mantıksal akıl yürütme derisinin öğretmen adaylarının kavramları anlama biçimini değiştirebildiğini ve bilişsel becerilere yönelik yapılandırılmış derslerin öğretmen yetiştirme programlarında önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akıl yürütme, matematik öğretmeni adayı, metafor

ABSTRACT

The purpose of this study is to reveal primary school mathematics teacher candidates' perceptions of the concept of "reasoning" through metaphors and to examine how these perceptions differ according to whether they have taken the "Logical Reasoning" course. The study, conducted in the fall semester of 2024-2025 at a state university in the Marmara Region, involved a total of 74 teacher candidates, 47 of whom had taken the "Logical Reasoning" course and 27 of whom had not. Participants were asked to complete the statement "Reasoning is like ... because ..." twice, and the metaphors they produced were evaluated independently by two researchers using content analysis. Teacher candidates who took the course produced a total of 97 metaphors, which were divided into 8 categories; teacher candidates who did not take the course produced a total of 55 metaphors, which were divided into 7 categories. The findings revealed that candidates who took the course perceived reasoning as more abstract, process-oriented, and cognitively deep, while candidates who did not take the course developed more superficial, everyday life-related, and concrete representations of the concept. This result highlights that logical thinking education can change how teacher candidates understand concepts and emphasizes the importance of structured courses focused on cognitive skills in teacher training programs.

Keywords: Reasoning, prospective math teacher, Reasoning, prospective math teacher, metaphor

¹ Bu makale, İMASCON 2024 sempozyumunda özet bildirisi olarak sunulmuştur.

1. GİRİŞ

Günümüz bilgi ve teknoloji çağında, sadece bilgiye sahip olmak yeterli değildir asıl önemli olan, bu bilgiyi derinlemesine anlamlandırmak ve yaratıcı biçimde kullanabilmektir. Özellikle teknolojik ilerlemeler ve dijital dönüşümün etkisiyle, bireylerin eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünme gibi becerilere sahip olması, günümüz eğitim sistemlerinin temel öncelikleri arasında yer almaktadır (Dede, 2010; Trilling & Fadel, 2009). Bu doğrultuda eğitim, bireyleri yalnızca bilgiyle donatmanın ötesine geçerek; düşünebilen, sorgulayan ve çözüm üretebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir (Harari, 2018). Bu hedeflerin gerçekleşmesinde ise akıl yürütme kritik bir beceri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Akıl yürütme, bireyin gözlem, deneyim ya da verilen bilgiler aracılığıyla mantıklı çıkarımlar yapmasına olanak sağlayan zihinsel bir etkinliktir (Halpern, 2014). Bu süreç sadece bir düşünme becerisi değil, aynı zamanda öğrenmenin kalitesini belirleyen temel bir araçtır.

Matematik eğitiminde akıl yürütme, basit bir sonuca ulaşma aracı olmanın ötesinde; kavramsal ilişkilendirmeler kurma, farklı çözüm stratejileri geliştirme ve genellemeler yapabilme gibi çok boyutlu bilişsel süreçleri içermektedir (Stylianides, 2014; Lithner, 2008). Bu bakış açısı, matematik eğitimini sadece hesaplama ve formül ezberleme etkinliği olarak değil, mantıksal çıkarımı geliştiren bir alan olarak tanımlamaktadır (Ersözlü & Çoban, 2012). Ancak matematiğin soyut yapısı, öğrencilerin kavramları anlamlandırmasında zorluklara neden olabilmektedir. Bu durumda öğretmenler, matematiksel kavramları daha somut ve anlaşılır biçimde sunarak öğrencilerin düşünme becerilerinin gelişimine destek olmaktadır (Umay, 2003).

Öğrencilerin bu kritik becerileri etkili bir şekilde kazanabilmesi için, öncelikle öğretmenlerin akıl yürütme becerisini bizzat kendilerinin anlaması ve içselleştirmesi büyük önem taşımaktadır. Etkili bir öğretim süreci, öğretmenin kendi düşünme biçimini tanıması ve bunu sınıfa yansıtabilmesiyle mümkündür. Bu amaçla, öğretmen adaylarının düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik dersler alması önemlidir. Öğretmen yetiştirme programlarına seçmeli olarak eklenen "Mantıksal Akıl Yürütme" dersi, adayların bu alandaki farkındalıklarını artırmak ve öğretim süreçlerini daha bilinçli şekilde planlamalarına katkı sağlamak amacıyla programda yer almaktadır (YÖK, 2018).

Öte yandan, öğretmen adaylarının akıl yürütme becerisine dair algıları ve yaklaşımları, ileride oluşturacakları sınıf ortamlarını doğrudan etkileyebilmektedir. Adayların bu kavramı nasıl anladıkları ve nasıl bir öğretim süreciyle ilişkilendirdikleri hem mesleki gelişimleri hem de öğrencilerine sunacakları rehberlik açısından önemlidir (Öz & Işık, 2017; Baki, 2018). Bu nedenle, adayların akıl yürütmeye dair düşüncelerini ve zihinsel yaklaşımlarını ortaya koyan araştırmalar, öğretmen eğitiminin kalitesini artırmak için değerli bilgiler sunmaktadır.

Öğretmen adaylarının zihinsel süreçlerini ve algılarını doğrudan gözlemlemek mümkün olmadığından, bu süreçleri anlamak için dolaylı yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada metaforlar akıl yürütme gibi soyut ve karmaşık kavramları somutlaştırmak için etkili bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Lakoff ve Johnson'un (1980) geliştirdiği Bilişsel Metafor Kuramı'na göre insanlar, soyut kavramları algılayıp yorumlayabilmek için bu kavramları somut deneyimlerle ilişkilendirir. Bu yaklaşıma göre metaforlar, yalnızca birer dilsel ifade değil; aynı zamanda soyut düşünceyi yapılandırmada temel bir zihinsel işleve sahiptir (Şaban, 2009). Dolayısıyla bireyler, gündelik yaşamda karşılaştıkları somut olgulardan hareketle, karmaşık ve soyut kavramları daha anlaşılır hâle getirme eğilimindedir.

Bu yüzden eğitimde metaforları kullanmak giderek daha da önem kazanmaktadır. Özellikle matematik gibi soyut konularda, metaforlar insanların o konuya dair zihinsel algılarını ve düşünme biçimlerini anlamak için etkili bir yol sunmaktadır (Şaban, 2008; Güveli vd., 2011). Bu çalışmada da öğretmen adaylarının "akıl yürütme" gibi soyut bir kavrama ilişkin düşüncelerini anlamak amacıyla metafor analizi kullanılmıştır. Bu analizin, adayların kavramsal eksikliklerini, yanlış anlaşılma ve güçlü yanlarını belirleme konusunda da etkili sonuçlar vermesi beklenmektedir. Böylece bireylerin düşünce yapılarına daha derinlemesine bir bakış açısıyla yaklaşmak mümkün olmaktadır.

Öğretmen adaylarının matematiksel kavramlara yönelik algılarını metaforlar aracılığıyla inceleyen çalışmalar, eğitim literatüründe önemli bir yer tutmaktadır (Arı vd., 2023; Güler vd., 2012; Güner, 2013; Güveli vd., 2011; Şahin, 2013; Uygun vd., 2016, Çalışıcı ve Özçakır Sümen, 2019). Öte yandan literatürde öğretmen adaylarının akıl yürütme becerilerine odaklanan birçok araştırma da mevcuttur (Arslan & Özyayın, 2023; Beyazhancer vd., 2024, 2024; Çelik vd., 2020; Doruk & Cihan, 2024; Duran, 2019; Güneş, 2022; İlhan & Aslaner, 2018; İlhan & Aslaner, 2020; Öz & Işık, 2017; Ural vd., 2020; Yılmaz & Tekerek,

2024). Beyazhançer ve arkadaşlarının (2024) yaptığı çalışmada, öğretmen adaylarının akıl yürütme kavramına dair algılarını, Kelime İlişkilendirme Testi aracılığıyla incelenmiş ve çoğunlukla olumlu, ancak kısmen olumsuz görüşler taşıdıklarını ortaya koymuştur. Benzer şekilde, Öz ve Işık (2017) da öğretmen adaylarının matematiksel akıl yürütme becerisinin ne anlama geldiğine dair çeşitli görüşlere sahip olduklarını tespit etmişlerdir. Buna rağmen, mevcut araştırmaların çoğu akıl yürütme becerilerini yalnızca performansa dayalı olarak ele almakta olup, öğretmen adaylarının bu kavrama yönelik algılarını derinlemesine inceleyen çalışmalar oldukça sınırlıdır.

Bu çalışma, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının "akıl yürütme" kavramına ilişkin algılarını metaforlar yoluyla incelemekte ve bu algıların mantıksal akıl yürütme dersi alma durumuna göre nasıl farklılaştığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Böylece, metafor analizini karşılaştırmalı bir tasarımla birleştirerek literatürdeki önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda üç araştırma problemi belirlenmiştir:

1. "Mantıksal Akıl Yürütme" dersini almış olan ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının "akıl yürütme" kavramına ilişkin metaforik algıları nelerdir?
2. "Mantıksal Akıl Yürütme" dersini almamış olan ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının "akıl yürütme" kavramına ilişkin metaforik algıları nelerdir?
3. Mantıksal Akıl Yürütme dersini alan ve almayan öğretmen adaylarının "akıl yürütme" kavramına ilişkin metaforik algıları arasında ne tür farklılıklar bulunmaktadır?

Çalışma, öğretmen adaylarının soyut bir kavram olan akıl yürütmeyi nasıl anlamlandırdığını ve aldıkları derslerin bu süreci nasıl etkilediğini göstermesi açısından özgündür. Ayrıca, öğretim programlarının öğrencilerin düşünme biçimleri üzerindeki etkisini anlamaya yardımcı olması açısından öğretmen eğitimi alanı için değerli bir bakış sunmaktadır.

2. YÖNTEM

2.1. Araştırma Deseni

Bu çalışmada, bireylerin bir olguyu nasıl algıladıklarını ve ona nasıl anlam yüklediklerini incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Bu desen, öğretmen adaylarının "akıl yürütme" kavramına ilişkin bireysel ve öznel algılarını derinlemesine ortaya koymak için tercih edilmiştir. Metaforlar, bu algıları anlamlandırmada güçlü bir araç olarak değerlendirilmiş ve veri toplama sürecinde kullanılmıştır.

2.2. Çalışma Grubu

Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2024-2025 güz döneminde Marmara Bölgesi'nde yer alan bir devlet üniversitesinin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programında öğrenim görmekte olan ve araştırmaya gönüllü olarak katılım sağlayan toplam 74 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcılar, araştırmanın amacına uygun biçimde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden "uygun örnekleme" tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Bu örnekleme yöntemi, belirli niteliklere sahip bireylerin seçilmesine olanak tanıyarak araştırmanın derinliğini ve geçerliliğini artırmaktadır (Patton, 2002).

Araştırmada, "Mantıksal Akıl Yürütme" dersini almış olan 47 öğretmen adayı ile bu dersi henüz almamış olan 27 öğretmen adayı olmak üzere iki farklı grup oluşturulmuştur. Bu ayırım, söz konusu dersin öğretmen adaylarının akıl yürütme kavramına ilişkin algılarına etkisini karşılaştırmalı biçimde incelemek amacıyla özellikle dikkate alınmıştır. Katılımcıların farklı akademik geçmişlere sahip olmaları, araştırmaya hem çeşitlilik hem de derinlik kazandırmış; böylece elde edilen verilerin farklı deneyim ve bakış açılarını yansıtmasına olanak tanımıştır (Yıldırım & Şimşek, 1999). Bu bağlamda, çalışma grubu yalnızca nicel değil, nitel çeşitliliği de gözetenek, araştırmanın amacına bütüncül biçimde hizmet eden bir yapı sunmaktadır.

2.3. Veri Toplama Araçları

Soyut kavramların somutlaştırılması yoluyla anlam kazanmasında metaforlar güçlü ve etkili bilişsel araçlar olarak görev yapar (Lakoff & Johnson, 1980). Bu doğrultuda, çalışmada katılımcıların akıl yürütme kavramına ilişkin zihinsel temsillerini ortaya koymak amacıyla metafor temelli bir veri toplama formu kullanılmıştır. Katılımcılardan "Akıl yürütme ... gibidir; çünkü ..." ifadesini iki farklı biçimde tamamlamaları istenmiş ve böylece onların kavrama dair algıları ile bu algıların dayanakları derinlemesine incelenmiştir.

2.4. Veri Toplama Süreci

Veri toplama süreci, 2024-2025 güz döneminde ve etik kurul onayı alındıktan sonra yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında, toplam 74 öğretmen adayına metafor formu dağıtılmış ve katılım gönüllülük esasına göre sağlanmıştır. Uygulama öncesinde katılımcılara araştırmanın amacı, süreci ve gizlilik esasları hakkında bilgilendirme yapılmış; ardından yazılı onamları alınmıştır. Veri toplama sürecinde, formun nasıl doldurulacağına ilişkin gerekli açıklamalar araştırmacı tarafından sunularak, yönlendirme yapılmış ve olası veri eksikliklerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Anlamli ve gerekçeli yanıtlar sunan 74 katılımcının verisi çalışmaya dâhil edilmiştir.

2.5. Verilerin Analizi

Araştırmada elde edilen nitel veriler, içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. İçerik analizi, katılımcı ifadelerinden anlamlı kategoriler oluşturarak verilerin sistematik biçimde çözümlenmesine olanak tanımaktadır (Yıldırım & Şimşek, 1999). Analiz süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmuştur:

Katılımcıların oluşturduğu metaforların kodlanması ve ön verilerin ayıklanması,

Anlam birliği taşıyan kodların bir araya getirilerek kategorilerin oluşturulması,

Kategorilerin tematik düzeyde yeniden düzenlenmesi,

Elde edilen temaların yorumlanarak raporlanması.

Veri toplama formunda yer alan “çünkü” ifadesinden sonraki açıklamalar analiz edilerek, araştırmacılar tarafından ayrıntılı biçimde incelenmiş; benzer özellikler taşıyan metaforlar gruplandırılmış ve kategoriler altında temsil edilmiştir. Kodlama sürecinin güvenilirliğini artırmak amacıyla ikinci bir araştırmacıdan bağımsız kodlama desteği alınmış; iki araştırmacı tarafından yapılan kodlamalar karşılaştırılmış ve uyum düzeyi Cohen’in Kappa katsayısı ile hesaplanmıştır. Araştırmada elde edilen $\kappa = 0,85$ sonucu, Landis ve Koch’un (1977) ölçütlerine göre ‘yüksek uyum’ seviyesine işaret etmektedir. Bu bulgu, kodlama sürecinin güvenilirliğini desteklemektedir.

Araştırmanın iç geçerliliğini artırmak amacıyla, elde edilen kategoriler alan uzmanı bir akademisyen tarafından incelenmiştir. Uzman görüşü, analiz sonuçlarının kapsamlılığı ve tutarlılığı açısından katkı sağlamış; bu sayede analiz sürecinin hem metodolojik açıdan hem de içeriksel olarak şeffaf ve denetlenebilir olması sağlanmıştır.

3. BULGULAR

Araştırmanın amacı doğrultusunda belirlenen alt problemlere ait bulguların tablolaştırılarak sunulduğu bu bölümde incelenen kavrama ilişkin metaforlar ve ait oldukları kategoriler bir tablo ile sunulmuştur.

3.1. Mantıksal akıl yürütme dersini alan ilköğretim matematik öğretmeni adaylarından (İMÖA) Akıl yürütme Kavramına Yönelik Bulgular

Araştırmanın ilk alt probleminin bulguları olarak mantıksal akıl yürütme dersini alan İMÖA’ nın “akıl yürütme” kavrama yönelik geliştirdiği metaforlar ile bunların kategorilere dağılımı, Tablo 1’de detaylı biçimde yer almaktadır.

Tablo 1: Dersi alan İMÖA’ nın akıl yürütme kavramı ile ilgili ürettiği metaforlar ve kategorileri

Kategori	Metaforlar	Metafor sayısı	Frekans
Zihinsel Süreçler	Satranç oynamak, Bulmaca çözmek, Labirente yürümek, Dolanmış ipi çözmek, Sonuç çıkarmak, Temizlik yapmak, Problem çözmek, Düşünmek, İllüzyon, Labirent	10	23
Yapı ve İnşa Süreci	Yapboz yapmak, Ağaç yetiştirmek, Bina yapmak, Kazı yapmak, Domino taşı, Tren	6	17
Doğal Süreçler	Ağaç, Tohum, Fidan, Akarsu, Örtümcek ağı, Ağaç dalı, Fırtına, Yaşamak, İnsan vücudu, Hayat	10	15
Somut Nesnelere	Çekirdek, Lüks kuruyemiş, Noodle, Yemek, Gözlük, Anahtar, Odun, Kitap, Defter, Saat, Kumbara, Makine, Çark	13	13
Rehberlik ve Yön Bulma	Merdiven çıkmak, Araba sürmek, Yolda yürümek, Doğaçlama yapmak, Acil çıkış kapısı, Işık, Pusula	7	12
Eğlence	Oyun, Lunapark, Kaydırak, Lego, Parkur	5	10
Bilim	Matematik, Geometri, Bilimsel konular, Teknoloji	4	5
Diğer	Beyincik, Elmas	2	2
Toplam		57	97

Tablo 1’de İMÖA’ nın “akıl yürütme” kavramı için oluşturduğu metaforlar ve metaforların kategorileri verilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda “akıl yürütme” kavramına yönelik üretilen 97 adet metaforun 8 kategori altında toplandığı görülmektedir. Bu kategoriler; zihinsel süreçler, yapı ve inşa süreci, doğal süreçler, somut nesnelere, rehberlik ve yön bulma, eğlence, bilim ve diğer şeklindedir.

3.1.1. Akıl Yürütme Kavramına İlişkin “Zihinsel Süreçler” Kategorisindeki Metaforlar

“Zihinsel Süreçler” kategorisinde 23 katılımcı tarafından toplam 10 metafor oluşturulmuştur. İlgili kategoride yer alan metaforlar değerlendirildiğinde akıl yürütmenin analiz etme, karar verme, problem çözme gibi zihinsel çaba olarak tanımlandığı görülmektedir. Metaforlar ve karşılık gelen frekans değerleri Tablo 2’de yer almaktadır.

Tablo 2: “Zihinsel Süreçler” Kategorisinde Oluşturulan Metaforlar

Metaforlar	Frekans
Satranç oynamak	5
Bulmaca çözmek	5
Problem çözmek	4
Labirentte yürümek	3
Dolanmış ipi çözmek	2
Sonuç çıkarmak	1
Temizlik yapmak	1
Düşünmek	1
İllüzyon	1
Topla	23

Tablo 2’ye bakıldığında bu kategoride en fazla “bulmaca çözmek” ve “satranç oynamak” metaforlarının kullanıldığı görülmektedir.

Bu kategoriye ait metaforlardan biri örnek olarak aşağıdaki verilmiştir

“Akıl yürütme satranç oynamak gibidir çünkü her hamleyi dikkatli düşünmek gerekir.”

3.1.2. Akıl Yürütme Kavramına İlişkin “Yapı ve İnşa Süreci” Kategorisindeki Metaforlar

“Yapı ve İnşa Süreci” kategorisinde 17 katılımcı tarafından toplam 5 metafor oluşturulmuştur. İlgili kategoride yer alan metaforlar değerlendirildiğinde akıl yürütmenin bilgileri bir araya getirme ve bütün oluşturma süreci olarak tanımlandığı görülmektedir. Metaforlar ve karşılık gelen frekans değerleri Tablo 3’te yer almaktadır.

Tablo 3: “Yapı ve İnşa Süreci” Kategorisinde Oluşturulan Metaforlar

Metaforlar	Frekans
Yapboz yapmak	10
Ağaç yetiştirmek	3
Bina yapmak	2
Kazı yapmak	1
Domino taşı	1
Toplam	17

Tablo 3’e bakıldığında bu kategoride en fazla “yapboz yapmak” metaforunun kullanıldığı görülmektedir.

Bu kategoriye ait metaforlardan biri örnek olarak aşağıdaki verilmiştir

“Akıl yürütme yapboz yapmak gibidir çünkü baştan sona bir süreci ifade eder ve giderek kolaylaşır.”

3.1.3. Akıl Yürütme Kavramına İlişkin “Doğal Süreçler” Kategorisindeki Metaforlar

“Doğal Süreçler” kategorisinde 15 katılımcı tarafından toplam 10 metafor oluşturulmuştur. İlgili kategoride yer alan metaforlar değerlendirildiğinde akıl yürütmenin doğal, kendiliğinden gelişen ve canlı bir süreç olarak tanımlandığı görülmektedir. Metaforlar ve karşılık gelen frekans değerleri Tablo 4’de yer almaktadır.

Tablo 4: “Doğal Süreçler” Kategorisinde Oluşturulan Metaforlar

Metaforlar	Frekans
Ağaç	3
Örümcek ağı	3
Tohum	2
Fidan	1
Akarsu	1
Ağaç dalı	1
Fırtına	1
Yaşamak	1
İnsan vücudu	1
Hayat	1
Toplam	15

Tablo 4’e bakıldığında bu kategoride en fazla “örümcek ağı” ve “ağaç” metaforlarının kullanıldığı görülmektedir.

Bu kategoriye ait metaforlardan biri örnek olarak aşağıdaki verilmiştir

“Akıl yürütme fidan gibidir çünkü su verdikçe genlerinin müsaade ettiği kadar büyür.”

3.1.4. Akıl Yürütme Kavramına İlişkin “Somut Nesnelere” Kategorisindeki Metaforlar

“Somut Nesnelere” kategorisinde 15 katılımcı tarafından toplam 15 metafor oluşturulmuştur. İlgili kategoride yer alan metaforlar değerlendirildiğinde akıl yürütmenin somut, işlevsel ve günlük yaşamla bağlantılı bir süreç olarak tanımlandığı görülmektedir. Metaforlar ve karşılık gelen frekans değerleri Tablo 5’te yer almaktadır.

Tablo 5: “Somut Nesnelere” Kategorisinde Oluşturulan Metaforlar

Metaforlar	Frekans
Nar	1
Çekirdek	1
Lüks kuruyemiş	1
Noodle	1
Yemek	1
Gözlük	1
Anahtar	1
Odun	1
Kitap	1
Defter	1
Saat	1
Kumbara	1
Tren	1
Makine	1
Çark	1
Toplam	15

Tablo 5’e bakıldığında bu kategorideki metaforların frekanslarının eşit sayıda olduğu görülmektedir.

Bu kategoriye ait metaforlardan biri örnek olarak aşağıdaki verilmiştir

“Akıl yürütme defter gibidir çünkü ilk başta göze boşluk çarpar doldurdukça işe yarar hale gelir.”

3.1.5. Akıl Yürütme Kavramına İlişkin “Rehberlik ve Yön Bulma” Kategorisindeki Metaforlar

“Rehberlik ve Yön Bulma” kategorisinde 12 katılımcı tarafından toplam 7 metafor oluşturulmuştur. İlgili kategoride yer alan metaforlar değerlendirildiğinde akıl yürütmenin bir yön bulma, ilerleme süreci ve yeni yollar keşfetme olarak tanımlandığı görülmektedir. Metaforlar ve karşılık gelen frekans değerleri Tablo 6’da yer almaktadır.

Tablo 6: “Rehberlik ve Yön Bulma” Kategorisinde Oluşturulan Metaforlar

Metaforlar	Frekans
Yolda yürümek	3
Pusula	2
Merdiven çıkmak	2
Araba sürmek	2
Doğaçlama yapmak	1
Acil çıkış kapısı	1
Işık	1
Toplam	12

Tablo 6’ya bakıldığında bu kategoride en fazla “yolda yürümek” metaforunun olduğu görülmektedir.

Bu kategoriye ait metaforlardan biri örnek olarak aşağıdaki verilmiştir

“Akıl yürütme acil çıkış kapısı gibidir çünkü oluşan bir problemin çözümünde başvurulması gereken bir beceridir.”

3.1.6. Akıl Yürütme Kavramına İlişkin “Eğlence ve Oyun” Kategorisindeki Metaforlar

“Eğlence” kategorisinde 16 katılımcı tarafından toplam 5 metafor oluşturulmuştur. İlgili kategoride yer alan metaforlar değerlendirildiğinde akıl yürütmenin merak uyandıran, yaratıcı ve eğlenceli bir deneyim olarak tanımlandığı görülmektedir. Metaforlar ve karşılık gelen frekans değerleri Tablo 7’de yer almaktadır.

Tablo 7: “Eğlence ve Oyun” Kategorisinde Oluşturulan Metaforlar

Metaforlar	Frekans
Labirent	6
Lunapark	5
Oyun	2
Lego	1
Parkur	1
Toplam	15

Tablo 7’e bakıldığında bu kategoride en fazla “labirent” metaforlarının olduğu görülmektedir.

Bu kategoriye ait metaforlardan biri örnek olarak aşağıdaki verilmiştir.

“Akıl yürütme lunapark gibidir çünkü düşünürken hem eğlenir hem de şaşırırsın.”

3.1.7. Akıl Yürütme Kavramına İlişkin “Bilim” Kategorisindeki Metaforlar

“Bilim” kategorisinde 5 katılımcı tarafından toplam 4 metafor oluşturulmuştur. İlgili kategoride yer alan metaforlar değerlendirildiğinde akıl yürütmenin bilimsel disiplinlerle ilişkili ve kurallı bir yapı olarak tanımlandığı görülmektedir. Metaforlar ve karşılık gelen frekans değerleri Tablo 8’de yer almaktadır.

Tablo 8: “Bilim” Kategorisinde Oluşturulan Metaforlar

Metaforlar	Frekans
Geometri	2
Matematik	1
Bilimsel konular	1
Teknoloji	1
Toplam	5

Tablo 8’e bakıldığında bu kategoride en fazla “geometri (f:2)” metaforunun olduğu görülmektedir.

Bu kategoriye ait metaforlardan biri örnek olarak aşağıdaki verilmiştir

“Akıl yürütme matematik gibidir çünkü hayatın her alanında gereklidir.”

3.1.8. Akıl Yürütme Kavramına İlişkin “Diğer” Kategorisindeki Metaforlar

“Diğer” kategorisinde 2 katılımcı tarafından 2 farklı metafor oluşturulmuştur. Bu kategorideki metaforlar araştırmacılar tarafından bir kategoriye yerleştirilememiştir. Metaforlar ve karşılık gelen frekans değerleri Tablo 9’da yer almaktadır.

Tablo 9: “Diğer” Kategorisinde Oluşturulan Metaforlar

Metaforlar	Frekans
Elmas	1
Beyincik	1
Toplam	2

Tablo 9’a bakıldığında bu kategorideki metaforların frekanslarının eşit sayıda olduğu görülmektedir.

Bu kategoriye ait metaforlardan biri örnek olarak aşağıdaki verilmiştir

“Akıl yürütme beyincik gibidir çünkü dengeyi sağlar.”

3.2. Mantıksal akıl yürütme dersi almayan ilköğretim matematik öğretmen adaylardan (İMÖA) Akıl yürütme Kavramına Yönelik Bulgular

Mantıksal akıl yürütme dersi almayan İMÖA’nın “akıl yürütme” kavrama yönelik geliştirdiği metaforlar ile bunların kategorilere dağılımı, Tablo 10’da detaylı biçimde yer almaktadır.

Tablo 10: Dersi almayan İMÖA'nın akıl yürütme kavramı ile ilgili ürettiği metaforlar ve kategorileri

Kategori	Metafor	Metafor Sayısı	Frekans
Somut Nesnelere	Tekerlek, Büyüteç, Kalem, Ruj, Matruşka, Zincir, El arabası, gözlük, anahtar	9	16
Rehberlik ve Yön Bulma	Sisli havada yürümek, Yürümeyi öğrenmek, Labirent, Katil bulma oyunu, Navigasyon, Yolculuk yapmak, Pusula	7	13
Gündelik Eylemler	Yemek yapmak, Su içmek, Giyinmek, Fotoğraf çekmek	4	10
Yapı ve İnşa Süreci	Bina, Köprü, Yol, İnşaat, Tren rayı	5	6
Roller	Profesör, Öğrenci, Usta, Dedektif	4	5
Doğal süreçler	Güneş, Deniz, Ağaç dalı	3	3
Zihinsel Nitelikler	Ergen zihni, Kişilik özelliği	2	2
Toplam		34	55

3.2.1. Akıl Yürütme Kavramına İlişkin “Somut Nesnelere” Kategorisindeki Metaforlar

“Eşya” kategorisinde 16 İMÖA tarafından toplam 9 metafor oluşturulmuştur. İlgili kategoride yer alan metaforlar değerlendirildiğinde akıl yürütmenin işlevsel olarak tanımlandığı görülmektedir. Metaforlar ve karşılık gelen frekans değerleri Tablo 11’de yer almaktadır.

Tablo 11: “Somut Nesnelere” Kategorisinde Oluşturulan Metaforlar

Metaforlar	Frekans
Anahtar	4
Gözlük	2
Büyüteç	2
Kalem	2
Matruşka	2
Ruj	1
Tekerlek	1
Zincir	1
El arabası	1
Toplam	16

Tablo 11’e bakıldığında bu kategoride en fazla “anahtar” metaforunun kullanıldığı görülmektedir.

Bu kategoriye ait metaforlardan biri örnek olarak aşağıdaki verilmiştir

“Akıl yürütme zincir gibidir. Çünkü her fikir önceki ve sonraki ile bağlantılıdır.”

3.2.2 Akıl Yürütme Kavramına İlişkin “Rehberlik ve Yön Bulma” Kategorisindeki Metaforlar

Bu kategoride 11 İMÖA tarafından toplam 7 metafor oluşturulmuştur. İlgili kategoride yer alan metaforlar değerlendirildiğinde akıl yürütmenin keşif odaklı, yön arayan bir zihinsel süreç olarak tanımlandığı görülmektedir. Metaforlar ve karşılık gelen frekans değerleri Tablo 12’de yer almaktadır.

Tablo 12: “Rehberlik ve Yön Bulma” Kategorisinde Oluşturulan Metaforlar

Metaforlar	Frekans
Pusula	4
Labirent	3
Navigasyon	2
Sisli havada yürümek	1
Yürümeyi öğrenmek	1
Katil bulma oyunu	1
Yolculuk yapmak	1
Toplam	13

Tablo 12’ye bakıldığında bu kategoride en fazla “pusula” metaforunun kullanıldığı görülmektedir.

Bu kategoriye ait metaforlardan biri örnek olarak aşağıdaki verilmiştir

“Akıl yürütme pusula gibidir çünkü ilerlediğimiz yolda doğru yolu bulmamızı sağlar.”

3.2.3. Akıl Yürütme Kavramına İlişkin “Gündelik Eylemler” Kategorisindeki Metaforlar

“Gündelik Eylemler” kategorisinde 4 İMÖA tarafından toplam 5 metafor oluşturulmuştur. İlgili kategoride yer alan metaforlar değerlendirildiğinde akıl yürütmenin sürekli tekrar eden bir alışkanlık olarak tanımlandığı görülmektedir. Metaforlar ve karşılık gelen frekans değerleri Tablo 13’te yer almaktadır.

Tablo 13: “Günelik Eylemler” Kategorisinde Oluşturulan Metaforlar

Metaforlar	Frekans
Yemek yapmak	4
Su içmek	3
Giyinmek	2
Fotoğraf çekmek	1
Toplam	10

Tablo 13’e bakıldığında bu kategorideki metaforların frekanslarının eşit sayıda olduğu görülmektedir.

Bu kategoriye ait metaforlardan biri örnek olarak aşağıdaki verilmiştir

“Akıl yürütme fotoğraf çekmek gibidir çünkü doğru açıdan düşününce güzel sonuçlar çıkar.”

3.2.4. Akıl Yürütme Kavramına İlişkin “Yapı ve İnşa Süreci” Kategorisindeki Metaforlar

“Yapı ve İnşa Süreci” kategorisinde 6 İMÖA tarafından toplam 5 metafor oluşturulmuştur. İlgili kategoride yer alan metaforlar değerlendirildiğinde akıl yürütmenin düzenli, bağlantılı bir zihinsel süreç olarak tanımlandığı görülmektedir. Metaforlar ve karşılık gelen frekans değerleri Tablo 14’te yer almaktadır.

Tablo 14: “Yapı ve İnşa Süreci” Kategorisinde Oluşturulan Metaforlar

Metaforlar	Frekans
Bina yapmak	2
Köprü	1
İnşaat	1
Yol	1
Tren rayı	1
Toplam	6

Tablo 14’e bakıldığında bu kategoride en fazla “bina yapmak” metaforunun kullanıldığı görülmektedir.

Bu kategoriye ait metaforlardan biri örnek olarak aşağıdaki verilmiştir

“Akıl yürütme köprü gibidir çünkü köprünün yolları birleştirmesi gibi akıl yürütme de problem ve çözüme giden yolları birleştirir.”

3.2.5. Akıl Yürütme Kavramına İlişkin “Roller” Kategorisindeki Metaforlar

“Roller” kategorisinde 5 İMÖA tam 4 metafor oluşturulmuştur. İlgili kategoride yer alan metaforlar değerlendirildiğinde akıl yürütmenin analiz etme, bilgi üretme gibi zihinsel roller olarak tanımlandığı görülmektedir. Metaforlar ve karşılık gelen frekans değerleri Tablo 15’te yer almaktadır.

Tablo 15: “Roller” Kategorisinde Oluşturulan Metaforlar

Metaforlar	Frekans
Dedektif	2
Profesör	1
Öğrenci	1
Usta	1
Toplam	5

Tablo 15’e bakıldığında en fazla “dedektif” metaforunun kullanıldığı görülmektedir.

Bu kategoriye ait metaforlardan biri örnek olarak aşağıdaki verilmiştir

“Akıl yürütme ustalık gibidir çünkü akıl yürütmek için tecrübe gerekir.”

3.2.6. Akıl Yürütme Kavramına İlişkin “Zihinsel Nitelikler” Kategorisindeki Metaforlar

“Zihinsel Nitelikler” kategorisinde 2 İMÖA tarafından toplam 2 metafor oluşturulmuştur. İlgili kategoride yer alan metaforlar değerlendirildiğinde akıl yürütmenin içsel bir süreç olarak tanımlandığı görülmektedir. Metaforlar ve karşılık gelen frekans değerleri Tablo 16’da yer almaktadır.

Tablo 16: “Zihinsel Nitelikler” Kategorisinde Oluşturulan Metaforlar

Metaforlar	Frekans
Ergen zihni	1
Kişilik özelliği	1
Toplam	2

Tablo 16’ya bakıldığında bu kategorideki metaforların frekanslarının eşit sayıda olduğu görülmektedir.

Bu kategoriye ait metaforlardan biri örnek olarak aşağıdaki verilmiştir.

“Akıl yürütme ergen zihni gibidir çünkü bazen mantıklı, bazen karmaşıktır.”

3.2.7. Akıl Yürütme Kavramına İlişkin “Doğa” Kategorisindeki Metaforlar

“Doğa” kategorisinde 3 İMÖA tarafından toplam 3 metafor oluşturulmuştur. İlgili kategoride yer alan metaforlar değerlendirildiğinde akıl yürütmenin çevreyle etkileşim içinde olma olarak tanımlandığı görülmektedir. Metaforlar ve bu metaforların frekans dağılımları Tablo 17’de verilmiştir.

Tablo 17: “Doğa” Kategorisinde Oluşturulan Metaforlar

Metaforlar	Frekans
Güneş	1
Deniz	1
Ağaç dalı	1
Toplam	3

Tablo 17’ye bakıldığında bu kategorideki metaforların frekanslarının eşit sayıda olduğu görülmektedir.

Bu kategoriye ait metaforlardan biri örnek olarak aşağıdaki verilmiştir

“Akıl yürütme güneş gibidir çünkü yolunu aydınlatır.”

3.3. Dersi Alan ve Almayan Katılımcıların Metaforlarının Karşılaştırılması

Verilere göre, dersi alan katılımcılar en fazla “Zihinsel” temasında (%23) metafor üretmiş, bunu sırasıyla “Yapı ve inşa süreci” (%17), “Doğal süreçler” (%15), “Somut nesnelere” (%13) ve “Rehberlik ve yön bulma” (%12) temaları takip etmiştir. Bu grupta “Günlük eylemler” teması ise hiç yer almamıştır.

Öte yandan, dersi almayan katılımcılar en yoğun olarak “Somut nesnelere” temasında (%29) metafor üretmiş, ardından “Rehberlik ve yön bulma” (%23), “Günlük eylemler” (%18), “Doğal süreçler” (%14) ve “Yapı ve inşa süreci” (%10) temaları gelmiştir. Bu grupta ise “Zihinsel” temasına yönelik metafor oranı oldukça düşüktür (%4). Her iki grubun da farklı temalara odaklandığı, metaforların dağılımındaki belirgin farklılıklarla ortaya konmuştur.

4. SONUÇ

Bu çalışma, İMÖA’nın akıl yürütme kavramını nasıl algıladıklarını metaforlar yoluyla incelemekte ve bu algıların, mantıksal akıl yürütme dersi alıp almamalarına göre nasıl değiştiğini araştırmaktadır. Araştırma sonuçları, düşünme tarzının bireysel farklılıkların yanı sıra alınan eğitimin derinliği ve kapsamıyla da şekillendiğini göstermektedir. Mantıksal akıl yürütme dersini alan adaylar, kavramı daha soyut, gelişime açık ve süreç odaklı metaforlarla ifade ederken; dersi almayanlar daha çok günlük yaşamdan ve somut nesnelere yola çıkan betimlemeler yapmıştır. Bu da eğitimlerinin düşüncelerine yansıdığını ortaya koymaktadır (Öz & Işık, 2018).

Dersi alan adayların sıkça kullandığı “satranç”, “labirent” ve “ağaç yetiştirmek” gibi metaforlar; akıl yürütmenin çok adımlı, planlama gerektiren ve zamanla gelişen bir süreç olarak algılandığını göstermektedir. Bu da onların soyutlama yapma ve bilişsel farkındalık düzeylerinin daha yüksek olduğunu düşündürmektedir. Güveli ve arkadaşlarının (2011) çalışmasında da benzer biçimde, yapılandırılmış öğretim süreçlerinin bireylerin soyut düşünme becerilerini geliştirdiği vurgulanmaktadır. Bulgularımız bu görüşü destekler niteliktedir.

Öte yandan, mantıksal akıl yürütme dersini almayan grubun ürettiği metaforlar arasında “anahtar”, “su içmek”, “yemek yapmak” ve “kalem” gibi daha çok rutin, somut ve sezgisel çağrışımlar dikkat çekmektedir. Bu durum, bu grubun akıl yürütmeyi daha çok otomatikleşmiş, günlük yaşamın sıradan bir parçası gibi algıladığını göstermektedir. Çelik ve arkadaşlarının çalışmalarında (2020) belirttiği gibi, öğretmen adaylarının akıl yürütmeye dair farkındalıkları olsa da bu farkındalık derinlikten yoksun kalmaktadır. Dersi almayan grubun metaforları da bu sınırlı kavrayışı desteklemektedir.

Metaforlar, aynı zamanda eğitsel uygulamaların bireylerin düşünce yapısı üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Örneğin, “fidan”, “tohum” ve “ağaç” gibi metaforlar, akıl yürütmenin zaman içinde olgunlaşan bir beceri olduğunu göstermektedir. Bazı öğretmen adaylarının “pusula”, “köprü” ve “tren yolu” gibi yön bulma ve bağlantı kurma temalı metaforlar kullanmaları ise, akıl yürütmeyi yalnızca bireysel bir düşünme süreci olarak değil; aynı zamanda fikirler arasında ilişkiler kuran ve yön gösteren bir beceri olarak gördüklerini ortaya koymaktadır. Bu durum, akıl yürütmenin adaylar tarafından hem ilişkisel hem de yapısal bir süreç olarak kavrandığını göstermektedir. Beyazhançer ve arkadaşlarının (2024)

çalışmasında da bulgularımıza paralel olarak öğretmen adaylarının akıl yürütmeyi ilişkilendirme, yön bulma ve yapılandırma gibi çok boyutlu süreçler olarak tanımladıkları görülmektedir.

Elde edilen bulgular, mantıksal akıl yürütme dersinin öğretmen adaylarının bu kavrama yönelik bakış açılarını geliştirdiğini ve akıl yürütmeyi zamanla gelişen, soyut bir beceri olarak değerlendirmelerine katkı sağladığını göstermektedir. Bu durum, öğretim sürecinin yalnızca bilgi aktarmaktan öte, adayların düşünme biçimlerini şekillendirmede de etkili olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra dersi almayan adayların akıl yürütmeye dair algılarının daha yüzeysel ve gündelik yaşamla sınırlı kalması, bilişsel gelişimin desteklenmesinde eğitim programlarının kritik rolünü ortaya koymaktadır.

Araştırma sonuçları, metaforların öğretmen adaylarının zihinsel temsillerini kavramada etkili ve güçlü bir yöntem olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, öğretmen eğitimi programlarında yalnızca içerik bilgisi sunmanın yeterli olmadığı, aynı zamanda kavramsal gelişimi destekleyen, yapılandırılmış ve üst düzey bilişsel becerilere odaklanan derslerin yer almasının önemi bir kez daha vurgulanmaktadır.

Gelecekte bu alanda gerçekleştirilecek araştırmalarda, farklı öğretim yöntemlerinin öğretmen adaylarının akıl yürütme becerileri üzerindeki etkilerinin nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılarak kapsamlı ve sistematik bir şekilde incelenmesi hem kuramsal hem de uygulamalı eğitim çalışmalarına önemli katkılar sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Arı, A. A., Demir, B., & Çakır, E. (2023). Matematik öğretmeni adaylarının matematiksel model ve modellemeye ilişkin algıları: Bir metafor çalışması. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 6(1), 156-176.
- Arslan, Ç., & Özyayın, Z. (2023). Matematik öğretmen adaylarının muhakeme etme öz yeterlik inançları üzerine bir çalışma. *Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi*, 12(4), 1014-1026.
- Baki, A. (2018). Matematiği öğretme bilgisi. *Pegem Atıf İndeksi*, 001-360.
- Beyazhançer, R., & Demir, B. (2024). Matematik öğretmen adaylarının muhakeme becerileri öğretimi öz-yeterlikleri. *EKEV Akademi Dergisi*, (99), 3
- Beyazhançer, R., Demir, B., Özdemir, E., & Gezer, İ. (2024). Matematik öğretmen adaylarının akıl yürütmeye yönelik bilişsel yapıları. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 7(2), 513-541.
- Çalışıcı, H., & Sümen, Ö. Ö. (2019). Matematik öğretmen adaylarının matematiğe yönelik algıları: Bir metafor çalışması. *International Journal of Educational Studies in Mathematics*, 6(3), 108-123.
- Çelik, H. C., Obay, M., & Özdemir, F. (2020). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Akıl Yürütme ve Problem Çözme Becerilerine İlişkin Görüşleri. *Turkish Studies-Educational Sciences*, 15(3).
- Dede, C. (2010). 21. yüzyıl becerileri için çerçevelerin karşılaştırılması. *21. yüzyıl becerileri: Öğrencilerin nasıl öğrendiğini yeniden düşünmek*, 20 (2010), 51-76.
- Doruk, M., & Cihan, F. (2024). Farklı Uzamsal Akıl Yürütme Düzeyindeki İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kovaryasyonel Akıl Yürütme Becerileri. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19(44), 2804-2834.
- Duran, V. (2019). Öğretmen adaylarının akıl yürütme stilleri, bilişsel çarpıtmaları ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). *Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara*.
- Ersözlü, Z., & Çoban, H. (2012). The relationship between candidate teachers' mathematical reasoning skills and their levels of using metacognitive learning strategies. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9(19), 205-221.
- Güler, G., Akgün, L., Oçal, M. F., & Doruk, M. (2012). Matematik öğretmeni adaylarının matematik kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar. *Mayıs* 20
- Güner, N. (2013). Öğretmen adaylarının matematik hakkında oluşturdukları metaforlar. *Education Sciences*, 8(4), 428-440

- Güneş, M. (2022). *İlköğretim matematik öğretmen adaylarının dikdörtgenlerin alanlarının ölçümünde orantısal akıl yürütme bilgi kaynaklarını kullanma becerileri*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırşehir
- Güveli, E., İpek, A., Atasoy, E., & Güveli, H. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik kavramına yönelik metafor algıları. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 2(2), 159-140.
- Harari, Y. N. (2018). *21. yüzyıl için 21 ders*. Kolektif Kitap.
- Halpern, D. F. (2014). *Critical thinking across the curriculum: A brief edition of thought & knowledge*. Routledge.
- İlhan, A., & Aslaner, R. (2020). Cabri ve GeoGebra yazılımları kullanımının, matematik öğretmen adaylarının geometrik şekiller üzerine akıl yürütme becerisine etkisi. *Journal of Computer and Education Research*, 8(16), 386-403.
- Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press.
- Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *biometrics*, 159-174.
- Lithner, J. (2008). A research framework for creative and imitative reasoning. *Educational Studies in mathematics*, 67(3), 255-276.
- Öz, T., & Işık, A. (2017). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiksel akıl yürütme becerisi üzerine görüşleri. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19(2), 228-249.
- Öz, T., & Işık, A. (2018). Matematik öğretmenliği öğrencilerinin matematiksel muhakeme beceri düzeylerinin araştırılması. *International Journal of Educational Studies in Mathematics*, 5(3), 109-122.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods 3rd. ed.* Sage publications.
- Şaban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. *Kuram ve birleşimi eğitim yönetimi*, 55 (55), 459-496.
- Şaban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. *Türk eğitim bilimleri dergisi*, 7 (2), 281-326.
- Stylianides, G. J. (2014). Textbook analyses on reasoning-and-proving: Significance and methodological challenges. *International Journal of Educational Research*, 64, 63-70.
- Şahin, B. (2013). Öğretmen adaylarının “matematik öğretmeni”, “matematik” ve “matematik dersi” kavramlarına ilişkin sahip oldukları metaforik algılar. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 9(1), 313-321.
- Trilling, B., and Fadel, C. (2009). *21st century skills: Learning for life in our times*. John Wiley & Sons.
- Umay, A. (2003). Matematiksel muhakeme yeteneği. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 24(24).
- Ural, E., Öztaş, F., & Ercan, O. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-bilimsel bir konuda akıl yürütme tarzlarının ve argüman seviyelerinin incelenmesi. *EKEV Akademi Dergisi*, (82)
- Uygun, T., Gökçurt, B., & Usta, N. (2016). Üniversite öğrencilerinin matematik problemine ilişkin algılarının metafor yoluyla analiz edilmesi. *Bartın University Journal of Faculty of Education*, 5(2), 536-556.
- Yıldırım, A., & Simsek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11 baskı: 1999-2018).
- Yılmaz, A., & Tekerek, B. (2024). Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Kare Tangram Oluştururken Kullandıkları Akıl Yürütme Stratejileri, Bu Süreçte Karşılaştıkları Zorluklar ve Bu Zorluklarla Baş Etme Stratejileri. *Baskent University Journal of Education*, 11(2), 144-167.
- Yükseköğretim Kurulu (YÖK). (2018). İlköğretim matematik öğretmenliği programı. <https://www.yok.gov.tr>